

Escala sobre Competencias Profesionales en Educación Sexual y Coeducación (COPEs).

Scale on Professional Competences in Sex Education and Coeducation (PCOSE)

Davinia Heras-Sevilla¹

 <http://orcid.org/0000-0002-6337-7476>

Sonia Barriuso-Ortega²

 <http://orcid.org/0000-0002-9322-2117>

Laura Alonso-Martínez³

 <https://orcid.org/0000-0001-5425-5090>

¹ Universidad de Burgos, dheras@ubu.es

² Universidad de Burgos, sbortega@ubu.es

³ Universidad de Burgos, lamartinez@ubu.es

1. Características de la Escala

Se trata de una escala tipo Likert de 15 ítems y cinco alternativas de respuesta de medida ordinal de 1 a 5, donde 1 expresa un total desacuerdo con la afirmación propuesta y 5 el máximo grado de acuerdo. Esta escala evalúa la opinión del profesorado sobre sus competencias profesionales para poder desarrollar e implementar la Educación Sexual y la Coeducación en las aulas. Su puntuación se obtiene calculando el promedio de los valores dados a cada ítem. Los ítems 5, 7, 9 y 14 son inversos, por lo que, antes de la corrección deben invertirse los valores. De esta manera una puntuación cercana a cinco indicaría un elevado nivel de competencias profesionales sobre en educación sexual y coeducación.

La Escala sobre Competencias Profesionales en Educación Sexual y Coeducación (COPEs) presenta una fiabilidad muy buena ($\alpha = .857$; $\Omega = .851$). La COPEs se ha diseñado contemplado las diferentes dimensiones de la sexualidad humana y el tratamiento de las mismas en el aula. Por ello, se incluyen ítems referidos

1. Characteristics of the Scale

It is a Likert-type scale with 15 items and five ordinal response options from 1 to 5, where 1 expresses total disagreement with the proposed statement and 5 the maximum degree of agreement. This scale assesses the opinion of teachers on their professional competence to develop and implement Sex Education and Coeducation in the classroom. The score is obtained by calculating the average of the values given to each item. Items 5, 7, 9 and 14 are inverse, so the values must be inverted before correction. In this way, a score close to five would indicate a high level of professional competence in sex education and coeducation.

The Scale on Professional Competences in Sex Education and Coeducation (PCOSE) has a very good reliability ($\alpha = .857$; $\Omega = .851$). The PCOSE has been designed taking into account the different dimensions of human sexuality and how they are dealt with in the classroom. For this reason, it includes items referring to scientific knowledge (biological, psychological, etc.),

Figura 1. Histograma de la Escala de Competencias Profesionales en Educación Sexual y Coeducación (COPES) / Histogram of the Scale of Professional Competences in Sex Education and Coeducation (PCOSE).

a conocimientos científicos (biológicos, sanitarios, psicológicos, etc.), ítems vinculadas a aspectos socio-culturales y otros relacionados con la dimensión ética del hecho sexual humano.

Las puntuaciones obtenidas en la COPES con una muestra de 1217 docentes oscilan entre 1.4 y 5.0, siendo la puntuación media 3.74 ($DT = .63$) (Figura 1) (Heras-Sevilla et al., 2024).

2. Escala sobre Competencias Profesionales en Educación Sexual y Coeducación (COPES).

Responda hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre sus competencias profesionales en materia de Educación Sexual teniendo en cuenta que las valoraciones oscilan entre totalmente en desacuerdo (1) y totalmente de acuerdo (5). Recuerda que no hay respuestas ni verdaderas ni falsas; ya que se trata de tu opinión. Por favor, responda honestamente.

items linked to socio-cultural aspects and others related to the ethical dimension of human sexuality.

The scores obtained in the COPES with a sample of 1217 teachers range between 1.4 and 5.0, with an average score of 3.74 ($SD = .63$) (Figure 1) (Heras-Sevilla et al., 2024).

2. Scale on Professional Competences in Sexual Education and Coeducation (PCOSE).

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following statements about your professional competencies in the field of sex education, taking into account that the ratings range from strongly disagree (1) to strongly agree (5). Remember that there are no right or wrong answers; it is about your opinion. Please answer honestly.

1 – Totalmente en desacuerdo
 2 – En desacuerdo
 3 – Indeciso
 4 – De acuerdo
 5 – Totalmente de acuerdo

	1	2	3	4	5
1. Puedo instruir a mis estudiantes en las habilidades y métodos esenciales para prevenir conductas sexuales de riesgo.	1	2	3	4	5
2. Me siento capaz de abordar los mitos y las normas sociales que influyen en la sexualidad humana.	1	2	3	4	5
3. Puedo explicar la función de los órganos reproductivos a mis estudiantes.	1	2	3	4	5
4. Me siento capaz de abordar en el aula temas como el deseo o la fantasía sexual.	1	2	3	4	5
5. Soy incapaz de adaptarme a la diversidad cultural existente cuando instruyo en temas de sexualidad.*	1	2	3	4	5
6. Puedo explicar en profundidad el desarrollo sexuado del ser humano desde su gestación y durante todo el ciclo vital.	1	2	3	4	5
7. Me siento incapaz de usar un lenguaje inclusivo en mis labores docentes.	1	2	3	4	5
8. Puedo impartir educación sexual, aunque no sea experto/a en la materia.	1	2	3	4	5
9. Me siento incapaz de tratar el tema del abuso sexual con mis estudiantes.	1	2	3	4	5
10. Puedo explicar conocimientos científicos sobre la sexualidad humana.	1	2	3	4	5
11. Me siento capaz de promover relaciones libres de violencia.	1	2	3	4	5
12. Puedo explicar en el aula la anatomía sexuada del ser humano.	1	2	3	4	5
13. Puedo trabajar en el aula el tema del consentimiento promoviendo estrategias efectivas para decir no.	1	2	3	4	5
14. Me siento incapaz de responder en clase a preguntas relacionadas con la sexualidad humana .	1	2	3	4	5
15. Puedo instruir a mis estudiantes en las medidas necesarias que deben tomar para prevenir, detectar y denunciar el acoso sexual.	1	2	3	4	5

3. Financiación

El proyecto está vinculado al proyecto Género y diversidad sexual: orientaciones para su abordaje desde la educación (GEDISEX-PDI2019-104865RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación. Convocatoria 2019, en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de I+D+i 2019-2020.

3. Funding

The project is linked to the project Gender and sexual diversity: guidance for addressing it from education (GEDISEX-PDI2019-104865RB-I00), funded by the Ministry of Science, Innovation and Universities. State Research Agency. 2019 Call, within the framework of the State Program for Knowledge Generation and Scientific and Technological Strengthening of the R&D&i System and the R&D&i Program Oriented to the Challenges of Society, of the State R&D&i Plan 2019-2020.

4. Referencias

4. References

Heras-Sevilla, D., Alonso-Martínez, L., & Barriuso-Ortega, S. (2024). Percepción del profesorado castellanoleonés sobre sus conocimientos en materia de igualdad, diversidad sexual y educación sexual. *RELIES: Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades*, 12(a4), 1-17. <https://doi.org/10.46661/relies.11244>